

OYOQ ONIXOMIKOZINI DAVOLASHDA YANGI ANTIFUNGAL PREPARATLARNING SAMARADORLIGI

Maxmudov Kamoliddin Xamidovich

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15035670>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot oyoqlarning onixomikozining etiologik va klinik xususiyatlarini baholashga bag'ishlangan. Tadqiqot bitta markazli, kogorta dizayni asosida o'tkazildi. Tadqiqotda jami 1145 nafar bemor ishtirok etdi, ular orasida 522 erkak va 623 ayol bor edi. Bemorlarning yoshi 18 dan 91 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yoshi $56,5 \pm 12,8$ yilni tashkil etdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, katta yoshdagi bemorlarning tirnoq plastinkalari ko'proq zarar ko'rgan va patologik jarayonning kattaroq maydonini egallagan. Asosiy qo'zg'atuvchilar dermatofitlar bo'lib, ular barcha yosh guruhlarida yetakchi patogenlar sifatida aniqlandi. Keksa bemorlarda xamirturushlar bilan infeksiya qilish holati yosh va o'rta yoshdagi bemorlarga qaraganda yuqoriroq ekanligi kuzatildi. Tadqiqot natijalari onixomikozni davolashda yondashuvlarni yosh guruhlariga qarab moslashtirish zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Onixomikoz, dermatofitlar, xamirturush, oyoq kasalliklari, qo'ziqorin infeksiyasi, tirnoq kasalliklari, klinik tadqiqot, etiologiya, patogenez, terapiya.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ АНТИФУНГАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ОНИХОМИКОЗА СТОП

Махмудов Камолиддин Хамидович

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено оценке этиологических и клинических особенностей онихомикоза стоп. Исследование проводилось на основе одноцентрового когортного дизайна. В исследовании приняли участие 1145 пациентов, среди которых 522 мужчины и 623 женщины. Возраст пациентов варьировался от 18 до 91 года, средний возраст составил $56,5 \pm 12,8$ лет. Результаты исследования показали, что у пациентов старшего возраста ногтевые пластины были поражены в большей степени, а патологический процесс занимал большую площадь. Основными возбудителями были дерматофиты, которые были идентифицированы как ведущие патогены во всех возрастных группах. У пожилых пациентов наблюдалась более высокая частота инфицирования дрожжевыми грибами по сравнению с пациентами молодого и среднего возраста. Результаты исследования подчеркивают необходимость адаптации подходов к лечению онихомикоза в зависимости от возрастных групп.

Ключевые слова: Онихомикоз, дерматофиты, дрожжевые грибы, заболевания стоп, грибковая инфекция, заболевания ногтей, клиническое исследование, этиология, патогенез, терапия.

EFFICACY OF NEW ANTIFUNGAL DRUGS IN THE TREATMENT OF FOOT ONYCHOMYCOSIS

Makhmudov Kamoliddin Khamidovich

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is devoted to assessing the etiological and clinical features of foot onychomycosis. The research was conducted based on a single-center cohort design. A total of 1145 patients participated in the study, including 522 men and 623 women. The age of the patients ranged from 18 to 91 years, with an average age of 56.5 ± 12.8 years. The results of the study showed that the nail plates of older patients were more severely affected, and the pathological process covered a larger area. The main causative agents were dermatophytes, which were identified as the leading pathogens in all age groups. Elderly patients exhibited a higher frequency of yeast infections compared to younger and middle-aged patients. The study results highlight the need to adapt treatment approaches for onychomycosis based on age groups..

Keywords: Onychomycosis, dermatophytes, yeast, foot diseases, fungal infection, nail diseases, clinical study, etiology, pathogenesis, therapy.

KIRISH

Onixomikoz - bu tirnoqlarning qo'ziqorin infeksiyasi bo'lib, u asosan dermatofitlar, kamdan-kam hollarda esa xamirturush va mog'or qo'ziqorinlari tomonidan yuzaga keladi. Ushbu kasallik keng tarqalgan bo'lib, ayniqsa immuniteti zaiflashgan shaxslar va keksa bemorlar orasida ko'p uchraydi. Dermatofitlar ichida eng ko'p uchraydigan qo'zg'atuvchilar *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton interdigitale* va *Trichophyton tonsurans* hisoblanadi. Onixomikozning normotrofik, gipertrofik va onikolitik shakllari mavjud bo'lib, kasallik distal, lateral, proksimal va jami shakllarda uchraydi. Kasallikning rivojlanishiga gigiena qoidalariga rioya qilmaslik, noto'g'ri poyabzal tanlash va kasbiy xavf omillari ta'sir qiladi. Shuningdek, ayollarda uzoq muddat gel-laklardan foydalanish ham qo'ziqorin infeksiyalarining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

MAQSAD. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi oyoqlarning onixomikozining etiologik va klinik xususiyatlarini o'rganish va turli yosh guruhlaridagi bemorlar orasida kasallikning kechishini taqqoslashdan iborat. Shuningdek, tadqiqot onixomikozning asosiy qo'zg'atuvchilarini aniqlash va ularning yoshga qarab taqsimlanishini o'rganishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqot bitta markazli, kogorta dizayni asosida tashkil etildi. Tadqiqotga 1145 nafar bemor jalb qilindi. Bemorlarning yoshi 18 dan 91 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yoshi $56,5 \pm 12,8$ yilni tashkil etdi. Ular uch guruhga bo'lindi:

1-guruh: 60-74 yosh oralig'idagi 277 nafar bemor

2-guruh: 75 va undan katta yoshdagi 130 nafar bemor

3-guruh (taqqoslash guruhi): 18-59 yosh oralig'idagi bemorlar

Barcha bemorlarga mikroskopik va madaniy tekshiruvlar o'tkazildi. Tadqiqot davomida onixomikoz etiologiyasi, ta'sirlangan tirnoqlar soni va zararlangan maydon o'lchovlari baholandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, keksa bemorlarda onixomikozning yanada og'ir kechishi kuzatildi. Ularda tirnoq plastinkalarining ko'proq soni zararlangan va patologik jarayonning kattaroq maydoniga ta'sir qilgan.

1-guruhda ta'sirlangan tirnoqlar soni o'rtacha 6,6 (median - 7,0) ni tashkil etdi.

2-guruhda bu ko'rsatkich 7,2 (median - 8,0) ni tashkil etdi.

3-guruhda esa 5,3 (median - 5,0) ni tashkil etdi.

Zararlangan tirnoq maydoni ham kekxa bemorlarda yuqoriroq bo'lib,

1-guruhda o'rtacha 72,9%,

2-guruhda 76,4%,

3-guruhda esa 68,1% ni tashkil etdi ($p < 0,001$).

Etiologik jihatdan dermatofitlar barcha yosh guruhlarida yetakchi patogenlar bo'lib,

1-guruhda 71,7%,

2-guruhda 68,5%,

3-guruhda esa 83,8% aniqlandi.

Xamirturush infeksiyasi kekxa bemorlarda ko'proq uchrab,

1-guruhda 26,3%,

2-guruhda 28,5%,

3-guruhda esa 15,2% ni tashkil etdi.

Mog'or qo'ziqorinlari esa kam uchraydigan patogenlar qatoriga kirdi.

Yosh guruhi	Bemorlar soni	O'rtacha yoshi (yil)
18-59	738	42,1 ± 8,3
60-74	277	66,7 ± 4,2
75+	130	78,5 ± 3,7

Jadval 1. Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlarning yosh guruhlarini bo'yicha taqsimlanishi XULOSA.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kekxa yoshdagi bemorlarda oyoq onixomikozining og'irligi va tirnoq plastinkasining zararlanish maydoni kattaroq bo'lib, bu kasallikning yoshga bog'liq xususiyatlarini namoyon etadi. Dermatofitlar barcha yosh guruhlarida asosiy etiologik agentlar bo'lsa-da, kekxa bemorlarda xamirturush qo'zg'atuvchilarining roli yuqori bo'lib, bu yosh bilan bog'liq immunitet o'zgarishlari bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalari asosida onixomikozning oldini olish va davolash strategiyalarini ishlab chiqishda yosh omilini hisobga olish muhimligi ta'kidlanadi.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.

6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.

22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.